

TÍTULO: RISCO NUTRICIONAL E INEQUIDADES EM SAÚDE: ANÁLISE DO PERFIL NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE (SISVAN, 2024)

DOI: 10.5281/zenodo.17840777

AUTORES: SANDRA MARA PIMENTEL DUAVY, JOSÉ GERALDO DE ALENCAR SANTOS JÚNIOR, NATASHA LUÍSA DA SILVA, VERA LÚCIA SOARES E SILVA, FRANCISCO ELIZAUDO DE BRITO JUNIOR

INTRODUÇÃO: A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL É UM DETERMINANTE ESSENCIAL DA SAÚDE COLETIVA, ESPECIALMENTE EM CONTEXTOS MARCADOS POR VULNERABILIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS. **OBJETIVO:** ANALISAR O PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE COM BASE NOS DADOS DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN), IDENTIFICANDO OS PRINCIPAIS RISCOS NUTRICIONAIS POR FAIXA ETÁRIA E TERRITÓRIO. **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO, COM BASE NOS DADOS DE 2024 DO SISVAN, ENVOLVENDO 36 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OS SEGUINTE GRUPOS POPULACIONAIS: CRIANÇAS (0-5 E 5-10 ANOS), ADOLESCENTES, ADULTOS, IDOSOS E GESTANTES. FORAM OBSERVADOS INDICADORES DE MAGREZA, OBESIDADE E BAIXO PESO SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL. **RESULTADOS:** NAS CRIANÇAS DE 0-5 ANOS, OBSERVOU-SE MAGREZA ACENTUADA EM UNIDADES COMO PARQUE GRANGEIRO II E COHAB, E OBESIDADE EM GIZELIA PINHEIRO E AMÉLIA PINHEIRO. NA FAIXA DE 5-10 ANOS, HOUVE CONCENTRAÇÃO DE OBESIDADE GRAVE EM AILTON ESMERALDO E SÃO FRANCISCO. ENTRE ADOLESCENTES, DESTACOU-SE A COEXISTÊNCIA DE MAGREZA ACENTUADA (SINOILINA, RIACHO VERMELHO) E OBESIDADE GRAVE (JOSÉ PINHEIRO, MADRE FEITOSA). ADULTOS E IDOSOS APRESENTARAM TANTO BAIXO PESO QUANTO OBESIDADE GRAU III EM UNIDADES COMO MARIA DUARTE E SINOILINA. GESTANTES ADOLESCENTES APRESENTARAM RISCO NUTRICIONAL SIGNIFICATIVO, COM CASOS DE BAIXO PESO E GANHO EXCESSIVO EM UNIDADES COMO MARTA NASCIMENTO E ALCIDES PEIXOTO. A ANÁLISE EVIDENCIOU SOBREPOSIÇÃO DE AGRAVOS EM TERRITÓRIOS MARCADOS POR BAIXA RENDA, BAIXA ESCOLARIDADE, INSEGURANÇA ALIMENTAR E COBERTURA INCOMPLETA DA ATENÇÃO BÁSICA. **CONCLUSÃO:** O PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO DO CRATO-CE REVELA A PRESENÇA DA DUPLA CARGA DE MÁ NUTRIÇÃO EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS. A QUALIFICAÇÃO DO SISVAN E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL SÃO FUNDAMENTAIS PARA SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMOVAM EQUIDADE EM SAÚDE E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

PALAVRAS-CHAVE: ESTADO NUTRICIONAL, INSEGURANÇA ALIMENTAR, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DESIGUALDADES EM SAÚDE.